

व. .kk HkkÅ I kBs ds dgkuh I kfgR; ea vfhk0; Dr fontg

MKW i zlk" k I nkf"ko I w b"kh

सहयोगी पाध्यापक,

स्वातंत्र्य सैनिक सूर्यभानजी पवार महाविद्यालय, पूर्णा. जि. परभणी

अण्णा भाउ साठे अपने कहानियों के माध्यम से यथार्थवादी चेतना को अभिव्यक्त करनेवाले एक स" त्क और सफल रचनाकार है. उनके पात्र अन्याय अत्याचार के विरोध में विद्रोह करते है और न्याय,समता की मंगल कामना करते है. संघर्ष यह अण्णा भाउ साठे के कहानी साहित्य का प्राणतत्व है. मराठी कहानी साहित्य में श्री.म.माठे और विभावरी " रररकर जैसे साहित्यकारों ने आपनी रचनाओं के माध्यम से भोशित पीडित समाज का चित्रण किया है. अण्णा भाउ साठे के पूर्व मराठी कहानी साहित्य में मध्यमवर्गीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है. ह.ना. आपटे से ना.सी.फडके.वि.स.खांडेकर तक की कहानी लेखन की परंपरा मध्यमवर्गीय समाज का प्रतिनिधीत्व करती नजर आती है. अण्णा भाउ साठे ने पहली बार अपेक्षित नायक नायिकाओं को अपने कहानी का विशय बनाकर परंपरागत मराठी साहित्य परंपरा को सुरंग लगाया. उनके पात्र अन्याय,अत्याचार का प्रतिकार करते हुए अपने अस्तित्व को निर्माण करते है. मनुश्य का भोशण करनेवाली व्यवस्था नश्ट करना और नये समतावादी मूल्योंकी स्थापना करना यह अण्णा भाउ साठे के कहानी लेखन का उददे" य है.अपने नाटक उपन्यास कविता तथा कहानियों के माध्यम से उपेक्षित पात्रों के जीवन संघर्ष के बीज मराठी साहित्य भूमी मे बोने वाले अण्णा भाउ पहले साहित्यकार है. अपने विश्णुपंत कुलकर्णी, बंडवाला, रामो" गी, कोंबडी चोर, मरीआईचा गाडा, सापळा, रक्ताचा टिळा, धडयातील हाड, जिवंत काडतुस, डोंगराचा राजा, निळु मांग, तीन भाकरी, भुताचा वाडा, डोळे, स्म" ानातील सोन, सुलतान फरारी, पैलवानाच गाव, सोन्याचा मनी, बुध्दाची भापथ, निखारा आदि कहानियों के माध्यम से मराठी साहित्य में उपेक्षित पात्रो को अभिव्यक्ती किया है. परंपरागत विचारों का विरोध करते हुए आधुनिक विचारों का स्वीकार करने वाले नायक-नायिका उनके कहानियों को वि" ेशता है. कुल 26 कहानीसंग्रह लिखकर मराठी कहानियों को मध्यमवर्गीय चेतना से बाहर निकालकर भोशित पीडित वंचित समाज के नायक-नायिकाओं के माध्यम से मराठी साहित्य को समृध्द किया है. मेहनत मजदूरी करते हुए आत्मसम्मान के साथ जीनेवाला मनुश्य ही उनके साहित्य लेखन की उर्जा है. अपने कथा लेखन की भूमिका स्पष्ट करते हुए वे लिखते है कि मैं जो जीवन जीता हूँ देखता हूँ और अनुभव करता हूँ वही मैं लिखता हूँ कल्पना के पंख लगाकर मुझे उडने नही आता है.अण्णा

भाउ की साहित्य लेखन की इस भूमिका से स्पष्ट पता चलता है कि अण्णा भाउ ने जो जिवन देखा अनुभव किया वही अभिव्यक्त किया. उन्होंने पाठक के रंजन के लिए नहीं बल्की हजारो वर्शो की विशमतावादी और गुलामी की व्यवस्था का भंजन करने के लिए साहित्य सृजन किया है.

अण्णाभाउ साठे के कुल 26 कथासंग्रह प्रकाशित हुए हैं. सन 1957 में उनका पहला कथासंग्रह खुळवाडी नाम से प्रकाशित हुआ. जीवन जीने के लिए और आत्मसमान के लिए संघर्ष करनेवाले व्यक्ती को अण्णा भाउ सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. खुळवाडी संग्रह के बंडवाला कहानी में उन्होंने आपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करनेवाले तात्या का चित्रण किया है. 'ग्रामीण परिवे' में जमीन केवल एक धरती का टुकडा नहीं तो वह एक अस्मिता है. गाँव का इनामदार तात्या मांग के नाना से उनके भोलेपन का फायदा उठाकर 80 बिघा जमीन हडप लेता है. तात्या अपने पुरखों की जमीन वापिस लेने के लिए संघर्ष करता है. इनामदार जमीन वापिस देने के लिए इन्कार करता है. तात्या और इनामदार के बिच संघर्ष होता है. जमीन वापिस नहीं मिलती देखकर तात्या एक दिन इनामदार की हवेली जला देता है और व्यवस्था के विरोध में विद्रोह करता है. अण्णा भाउ ने ग्रामीण जीवन मे विश की तरह फैली जातीय विशमता का चित्रण अनेक कहानियों में किया है.

'सापळा' यह कहानी गाँव के बाहर रहनेवाले अछुतो के प्र'नों को उजागर करती है. डॉ.बाबासाहब आंबेडकर के विचारो से प्रेरित हरिबा महार के नेतृत्व में संघटित दलित समाज दादा दे'मुख का मरा हुआ बैल गाँव के बाहर फेकने से मना करते हैं. दलित समाज की संघटीत भाक्ति को देखकर गाँव के सभी जाति के लोग भी दादा दे'मुख के नेतृत्व में दलितो को संकटो के घेरे डालते हैं. उन्हे और उनके जानवरो पर पाबंदिया लगायी जाती है लेकीन हरिबा महार अपनी चतुराई से गाँववालो का बिछाया जाल उनके उपर ही पलटा देता है. इस कहानी में हरिबा महार के नेतृत्व में दलित समाज विशम समाज व्यवस्था के विरोध में विद्रोह करता है. अंतिमतः इस कहानी में अण्णा भाउ ने दलित समाज की जीत बताई है. उनकी यह कहानी डॉ.आंबेडकर के विचारों से प्रेरित है.

भारत में धर्म व्यवस्था के ठेकेदारों ने कभी मनुश्य को मनुश्य के रुप में देखा ही नहीं. उँच-निच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ के तत्वो पर ही वर्णव्यवस्था खडी है. वर्णव्यवस्था ने समानता के पाठ कभी पढाये ही नहीं. तुम किसी से श्रेष्ठ हो और तुमसे कोई कनिष्ठ है यही विशमतावादी व्यवस्था का आधार रहा है. हर जाति अपने आपको श्रेष्ठ और दुसरे जाति को कनिष्ठ मानते आ रही है. 'उपकाराची फेड' इस कहानी में मलु धेड, लखु मांग, भांकर चमार, और मन्या धोबी इन चार अछुत जाति के पात्रो का चित्रण आया है जो चारो अछुत होने के बावजूद भी एक दुसरे को श्रेष्ठ कनिष्ठ समझते हैं. मलु धेड के जुते

को हाथ न लगाते हुए उसे दुरुस्त करने के लिए भांकर चमार उसे रापी दुर से फेकता है. डॉ.बाबसाहब आंबेडकर के विचारों से प्रेरित मलू को यह अपमान लगता है. भांकर को यह लगता है कि मैं मलू को रापी देकर उसपर एहसान कर रहा हूँ. मलू भी यह ठाण लेता है कि एक न एक दिन मैं तेरे एहसानों का बदला पुरा करुंगा. एक दिन भांकर चमार भी भैस मरती है तब मलू उसको गाँव के बाहर फेकने से मना करता है. सारा गाँव एकत्रित आकर जिंदा रहना है तो भैस को ठिकाणे लगाने की धमकी देता है. मलू व्यवस्था के साथ विद्रोह करता है और भांकर के एहसान को चुकाने के लिए मृत जानवरों को खिंचने वाले सामान को उसकी और फेककर बदला लेता है. दोनों अस्पृ” य होकर भी उनमें जो उँच-निचता के विचार यहाँ की वर्णव्यवस्था ने बोये है उसका पर्दाफा” । यह कहानी करती है. सभी अस्पृ” य जातियों की व्यथा-वेदना एक होकर भी उनके मन में कैद जातियता की भावना नश्ट नही होती है. अण्णा भाउ साठे ने मलू धेड के माद्यम से जातिव्यवस्था पर प्रहार किया है.

अण्णा भाउ साठे ने अनेक नायिका प्रधान कहानियाँ लिखी है. स्त्री-पुरुश समानता के विचार उन्होने अपने कहानियों मे व्यक्त किये है. उनकी नायिकाएँ पुरुशसत्ताक व्यवस्था का विरोध करती हुई समता का गीत गाती है. वह पुरुशों के कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय अत्याचार के विरोध में विद्रोह करती है. नारी स्वतंत्रता और उसके भील को अण्णा भाउ ने मराठी साहित्य में स” इक्तता के साथ अभिव्यक्त करके नारी केवल उपभोग की वस्तु नही इस नयी परंपरा का बीजरोपन किया. उन्होने नारी को कभी विद्रुप नही किया. नारी अपने अधिकारों के लिए और अन्याय अत्याचार के विरोध के लिए संघर्श करती है. अण्णा भाउ की नायिका अपने नायक के साथ किसी बगीचे मे प्रियकर के हाथ में हाथ पकडकर आनंद के साथ घुमती नही है तो वह अपने प्रियकर के कंधे से कंधा लगाकर आजादी के आंदोलन में और व्यवस्था के विरोध में विद्रोह करती नजर आती है. अण्णा भाउ साठे ने आवडी, आबा, फुला, मंगला, चित्रा, वैजयंता, मंजुला आदि नायिका आदि नायिकाओंने व्यवस्था के विरोध विद्रोह किया है. ‘बिलवरी’ यह अण्णा भाउ साठे की एक प्रेमकहानी है. दे” ।मुख के घर काम करनेवाला अमीन और बिलवरी की यह प्रेम कहानी है. दे” ।मुख बिलवरी को पाने के लिए कितनी भी संपत्ती देने के लिए तैयार होता है. लेकीन बिलवरी अपने दरिद्री प्रियकर को धोखा नही देती है. वह अपने प्रेम को बचाने के लिए अपनी बिरादरी और परिवार को संकट मे डालती है. सत्ता और संपत्ति के आगे न झुककर अपने प्रेम के लिए वह संघर्श करती है. ऐसी अनेक विद्रोही नायिकाएँ अण्णाभाउ ने साहित्य में अभिव्यक्त कीया है.

अण्णा भाउ ने अपनी कहानियों के माध्यम से हजारों वर्षों से अज्ञान और अंधकार में जीवन जी रहे बहुजन समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत किया है। वर्ण व्यवस्था का विचार बना समाज अंधश्रद्धा फैलानेवाले विचारों के साथ जी रहा है। 'मरीआईचा गाडा' नामके कहानी के माध्यम से अज्ञान तथा अंधकार में जी रहे समाज को ज्ञान तथा विचारों की रोशनी देने का कार्य अण्णा भाउ ने किया है। गाँव में प्लेग की बيمारी आने के कारण परंपरागत विचारों को माननेवाले सटवा, केरु आबा और म्हादबा जैसे लोग देवी मरीआई त्यौहार मनाते हुए गाँव पर आया संकट दूर करने के लिए मरीआई की गाडी गाँव के बाहर भेजने की योजना बनाते हैं। आधुनिक विचारों को माननेवाले नाना उनका विरोध करते हैं। और गाँववालों को स्वच्छता का महत्व बताते हैं। अंतिमतः नये विचारों के नाना की जीत हो जाती है और पुराने विचारों का पराभव इस कहानी में परंपरागत और आधुनिक विचारों का संघर्ष होकर नये विचारों की जीत होती है। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से अण्णा भाउ साठे के द्वारा लिखी गयी यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

अपने कहानियों के माध्यमसे अण्णा भाउ ने सामाजिक भोशण, अन्याय, अत्याचार, दरिद्रता, विशमता, अंधश्रद्धा, दैववाद, जातीव्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विशमता देखकर उनका मन अस्वस्थ होता है। समाज का एक विप्लव वर्ग सत्ता और संपत्ति के बलपर सामान्य लोगों का भोशण कर रहा है यह देखकर अण्णा भाउ के मन में व्यवस्था के विरोध में चीख निर्माण होती है। उनका लेखन मानवमुक्ति के लिए लिखा गया है। उनके नायक नायिका अन्याय-अत्याचार के विरोध में विद्रोह करते हुए मानवता की कामना करते हैं। उनके कहानियों के नायक-नायिका मानवी मूल्यों पर प्रेम करते हैं। इन्सानियत की भावना और मानवी मूल्यों की स्थापना के लिए उनके पात्र जान देने के लिए भी तैयार होते हैं और जान लेने के लिए भी। अण्णा भाउ के कथा साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के साथ-साथ आंबेडकरवादी चेतना भी मिलती है। एक ओर वे आपनी कहानियों में आर्थिक विशमता का चित्रण सत्ता के साथ करते हैं तो दूसरी ओर सामाजिक विशमता का चित्रण भी उतनी ही ताकत से करते हैं।

1. निष्कर्ष

1. अण्णा भाउ साठे : साहित्य मूल्यामापन,

डॉ. माधव गादेकर, साद प्रकाश, औरंगाबाद

2. विद्रोही कलावंत अण्णा भाउ साठे

डॉ. राजे" वर दुडुकनाळे, लोकायत प्रकाश, सातारा

- 3.अण्णा भाउ साठे : एक सत्य” ढोधक,
डॉ. मच्छिंद्र सकटे, प्रज्ञा प्रका” ढन, कोल्हापूर
- 4.अण्णा भाउसाठे : समाजविचार व साहित्य विवेचन
डॉ.बाबुराव गुरव, लोकवाड:मय गृह मुंबई
- 5.अण्णा भाउ साठे: प्रतिनिधिक कथा,
डॉ.एस.एस.भोसले, लोकवाड:मय गृह मुंबई.